

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA TABIIY GAZNI TOZALASH UCHUN ABSORBENTLAR SINTEZI

Phd B.B.Raximjonov, katta o'qituvchi D.R.Atakuziyeva, A.X.Abduqahhorov
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11242706

Yurtimizda so'ngi yillarda asosiy e'tibor neft va gazni qayta ishlash sanoati korxonalarida tabiiy va yo'ldosh gazlarni oltingugurt (S) saqllovchi organik birikmalar, merkaptanlar (RSH), karbonilsulfid (COS), uglerod disulfidi (CS₂) va sulfid efirlaridan (RSR) tozalash usullarini, hamda gazlarni tozalash uchun yuqori samaradorlikga ega yangi absorbentlarni yaratish va tozalash texnologiyalarini takomillashtirishda muayyan natijalarga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish maqsadida Harakatlar Strategiyasida «Sanoatni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, mahalliy xom-ashyo manbalarini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadallashtirish, yangi turdagi mahsulotlar va texnologiyalarni o'zlashtirish» vazifalari belgilab berilgan. Bu borada tabiiy gazni qayta ishlash va ishlab chiqarish jarayonlarida ajralib chiquvchi gazlarni nordon komponentlardan tozalashga moyil va tarkibida turli xil funksional guruhlari mavjud yangi absorbentlarni yaratishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Gaz tarkibidagi aralashmalarni ajratish va ajratib olingan birikmalardan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida oqilona foydalanish hozirgi kunning asosiy dolzarb masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Shu o'rinda tabiiy gaz tarkibidan oltingugurt (S) tutgan nordon gazlarni tozalashda bir qancha absorbentlardan foydalaniladi. Hammamizga ma'lumki, tabiiy gaz tarkibidan oltingugurtli nordon gazlarni tozalashda mahalliy absorbentlardan foydalanish masalasi birinchi galdagi yechimini topadigan muammolardan biridir. Hozirgi kunda gaz tarkibidagi vodorod sulfidni (H₂S) ajratib olishda aminlarni qo'llash katta ahamiyatga ega ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. DEA (dietanol amin) ga nisbatan MDEA (metil dietanol amin) bir qancha jihatlari bilan farq qiladi.

Sho'rtangaz kimyo majmuasi (SHGKM)da qo'llanilib kelinayotgan DEA o'rniga MDEA ni ishlab chiqarish, bunday yondashuv MDEA ni geksametilendiamin (C₆H₁₆N₂) bilan birgalikdagi kompazitsion ishchi eritmasini ham qo'llashni nazarda tutadi. Sanoat uchun MDEA olish texnologiyasi xomashyosi etilen oksidi (EO) va metil amin (MA) bo'lib hisoblanadi. Jarayon kimyoviy sintez asosida tashkil etiladi.

Vodorod sulfiddan tozalashda avvalgi usullar o'rniga, ancha samarali jarayon kirib keldi. Oxirgi o'n yillikda birlamchi va ikkilamchi aminlar (MEA, DEA) asosida absorbsiya jarayonlari, metildietanolamin (MDEA) anchagina samarali jarayon tomonidan siqib chiqarildi. H₂S va aminlar orasidagi amaliy reaksiyaga muvofiq MDEA vodorod sulfidi bilan birga karbonat angidrid gazini ham tanlab ajratib oladi. Vodorod sulfid(H₂S) dan selektiv foyda ko'rish uchun MDEA ni absorbent sifatida ishlatilishida aminlarni tozalashda texnologik va analogik sxema qo'llaniladi. MDEA asosida ko'proq ahamiyatli jarayonlarga tegishli: - kapital xarajatlarni kamaytirish absorberda kam miqdorda tarelka, amin desorberini, nasosni, aminni issiqlik almashinuvi razmerini kamligi, bundan tashqari CO₂ gazni ancha past darajada yutilishi qaynatgichni o'lchamini kamayishiga olib keladi. Texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar natijasi MDEA ni qo'llaganda ancha yuqori MEA va DEA ga nisbatan. Tabiiy gaz tarkibidagi nordon komponentlarni yutilishini barcha jarayonlarida u yoki bu yutuvchilardan foydalaniladi. Suyuq yutuvchilardan bittasi etanolamin hisoblanadi. Etanolaminlar - rangsiz, aminlarga xos hidli, qovushqoq, gigroskopik suyuqlik. U suv va quyi spirtlar bilan har xil nisbatda aralashadi. Etanolaminda vodorod bog'lanish borligi tufayli ular ma'lum darajada assotsiyalangan bo'lib, shu tufayli qutbsiz erituvchilarda erimaydi. Etanol, benzol, xloroformda yaxshi eriydi, geptanda esa aksincha, oz eriydi. Aminlar va spirtlarning xossalarini namoyon qiladi. Tabiiy gaz tarkibidagi turli xil komponentlarni ajratib olishda har xil absorbentlar qo'llaniladi. Ular qattiq yoki eritma holatida bo'lishi mumkin. Yutuvchi (absorbent, suyuq modda sifatida) aminlar qo'llaniladi. Shulardan biri etanolamindir. Etanolaminni suvli eritmasining fizikaviy xususiyatlarini yaxshi bilish, absorbsiya va desorbsiya

jarayonini hisoblashda, shuningdek yutuvchi eritmaning aylanma harakat qiluvchi tezligini va turli xil texnologik parametrlarni aniqlashga imkon beradi. Etanolamin ishqoriy muhitga ega bo'lganligi sababli, tabiiy gaz tarkibidagi qo'shimcha kislotali komponentlarni ajratib olish uning selektiv xususiyatlaridan biridir. Tabiiy gazni turli xil nordon komponentlardan tozalashda yangi texnologiyalarni qo'llash va ishlab chiqarishni o'rganishda shunday xulosalar qilish mumkinki, dunyoda gazlarni tozalashda bir qancha usullardan foydalaniladi. Hozirgacha ishlab chiqarishda gazlarni tozalashda absorbent sifatida monoetanolamin (MEA) va dietanolamin (DEA) qo'llanib kelinmoqda edi. Jahon amaliyotida ko'rsatilishicha, dietanolamin(DEA)dan samaraliroq absorbent sifatida metildietanolamin (MDEA) bilan almashtirish yaxshi natija berishi aniqlandi. MDEA ning H_2S bilan reaksiyasida DEA ga nisbatan solishtirma issiqlik sig'imi kichik bo'ladi. Shuning uchun ham DEA/MDEA absorbsiya jarayonida kam energiya talab etiladi. To'yingan sorbentni regeneratsiya qilishda ya'ni qayta tiklashda qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Keyingi yillarda vodorod sulfid (H_2S) gazlarni tozalashda MDEA metildietanolamin katta ahamiyatiga ega bo'lib, ko'piklanish jarayonini kamaytirishga imkon berdi. U o'zini ko'pgina ko'rsatgichlari bilan dietanolamindan ajralib turadi. Ishlab chiqarish sharoitida qo'llaniladigan aminlarning suvli eritmadagi konsentratsiyasi MEA uchun 20% gacha, DEA uchun esa 30% gachani ko'rsatadi. Aminlarning eritmalarini tayyorlash uchun kimyoviy tozalangan yoki distillangan suv ishlatiladi. Ayrim hollarda esa bug'li kondensatlar qo'llaniladi. MDEA li kompozitsiyaning pH muhiti 10 dan yuqori bo'lgandagina absorbent suvning miqdori 30% ni tashkil qiladi va absorbentning qovushqoqligi yetarli darajada bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, aholiga yetkazib beriladigan tabiiy gaz sifati standart talablarining o'zgarishi munosabati bilan texnologik tabiiy gaz parametrlari va tarkibini yanada to'liq tozalash zaruratini tug'diradi. Uchqur gazni oltingugurtdan tozalash qurilmasida gazni dietanolaminli tozalashdan metildietanolamin bilan tozalashga o'tkazildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Отчет о НИР «Программа развития нефтегазовой отрасли до 2045 года», АО «O'ZLITINEFTGAZ» 2020 год.
2. Технология переработки нефти и газа, часть-3 Черножуков Н.И. 1978 М., Химия.
3. «Постоянный технологический регламент на эксплуатацию сероочистной установки «Учкыр»», Газлийское НГДУ, 2019 год.
4. Технология переработки нефти и газа, ч.1, Гуревич И.Д. 1972 М.. Химия.

5. Цуканов, М. Н., & Сатторов, М. О. (2016). Применение нового активированного угля для очистки алканоламинов. Наука, техника и образование, (2 (20)).

6. Ochilov, A. A. (2022). Og'ir yuqori qovushqoqli neftlarda gazlarning neft va suvda erishi. Science and Education, 3(5), 578-583.